

УДК: 633:511:575.127.2:631.52

ОДДИЙ ВА БЕККРОСС ЧАТИШТИРИШ УСУЛИДА ОЛИНГАН F₅ ДУРАГАЙ
ОИЛАЛАРДА АСОСИЙ МОРФОХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ

¹Бабаев Яшин Аманович, ²Оразбайева Гулмира Эгамбергеновна

¹қишлоқ хўжалик фанлари доктори, катта илмий ходим, ²қишлоқ хўжалик фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936190>

Аннотация. Ғўзанинг ёввойи турлари ҳамда келиб чиқиши географик жиҳатдан узоқ шакллар иштирокида яратилган нав ва тизмалар билан ўзаро чапиштириб олинган селекцион кўчатзорлардаги беининчи авлод (F₅ Гулистон х Омад, F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х Гулистон ва F₅[(F₃С-8290хГулистон)]хГулистон) дурагай оилаларида тезпишар, юқоримаҳсулдор, вилт касаллигига бардошли ва юқори тола сифатига эга бўлган қимматли селекцион материал сифатида ажратиб олинди. Оддий ва беккросс чапиштириш усулида олинган F₅ ва F₄V₁ дурагай комбинацияларда тезпишарлик андоза С-6524 навига нисбатан 5-9 кунга эртапишар бўлиб энг юқори F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х Гулистон оддий ва F₅[(F₃С-8292 х Гулистон)] х Гулистон беккросс дурагай комбинацияларида тезпишарлик 103-105 кунни ташкил этди.

Калим сўзлар: ғўза, нав, тизма, оила, дурагай, беккросс, тезпишарлик, ҳосилдорлик, юқоримаҳсулдор, вилт, бардошли.

Ўзбекистон пахта етиштирувчи мамлакатлар ичида энг шимолда жойлашганлиги сабабли ғўза селекциясида юқори тола сифати ва чиқимига эга бўлган асосий ҳосилини сентябрь ойи муддатларида берадиган тезпишар, ҳосилдор ғўза навларини яратиш ханузгача долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, сўнгги йилларда Республикамиз вилоятларида баҳор ойларини салқин ва серёғин келаётганлиги чигит экиш муддатларини кечиктирилишига ҳамда ғўзани шоналаш даврида вилт касаллигига чалинишига сабаб бўлмоқда. Тезпишарлик асосий хўжалик белгилардан бири бўлиб, ҳосил миқдорини, пахта хом-ашёси ва тола сифатини белгилаб беради. Ҳозирда мавжуд Республикада экилаётган навларнинг аксарияти кечпишар бўлиб кўпгина ҳолларда уларни ҳосилини асосий миқдорини октябрь ойи охири ва ноябрь ойи бошларида йиғиб териб олишга тўғри келмоқда. Бу эса хом-ашёнинг паст нархларда қабул қилинишига ва фермер хўжаликларини даромадини пасайишига олиб келмоқда. Ушбу муаммоли масалаларни тезпишар ва кўсакларни очилиш суръати юқори бўлган интенсив янги ғўза навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали амалга оширилиши мумкин.

Тезпишарлик асосий белгилардан бири бўлиб, ҳосил миқдорини, пахта хом-ашёси ва тола сифатини белгилаб беради. Шунинг учун ушбу белгини янада яхшилаш борасида мақсадли селекция ишларини амалга ошириш ҳамда янги ғўза навларини яратиш бўйича комплекс тадқиқотларни олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Вилт энг кенг тарқалган ва ғўзага катта талофат етказадиган касалликлардан бири бўлиб, жаҳоннинг барча пахта етиштирувчи мамлакатларида тарқалган. Ғўзанинг ҳар-хил турлари, шакллари ва навлари *Verticillium dahliae*, *Fuzarium oxysporum f.vasinfestum*, *Ftk.*, *F.verticillioides*. замбуруғларининг табиий вирулент популяцияларига бардошлилик бўйича турлича генетик табиатга эга эканлиги маълум. Ўсимликларни зарарланиш

даражаси ривожланиш даври, замбуруғ штаммларининг тажовузкорлиги, ўсимлик ва паразитнинг яшаш шароити, ташқи муҳит омиллари таъсирида ферментларни фаоллигини ўзгариши, оксил, нуклеин кислота, витамин, ёғ синтези каби омилларга бевосита боғлиқдир.

Табиатда доимий равишда ўсимлик ва паразит (*Verticillium* ва *Fuzarium*) замбуруғлар ўртасида биргаликдаги эволюция давом этар экан илгари чидамли бўлган навларни зарарлай оладиган замбуруғнинг янги штаммларини юзага келишига имкон яратади. Бунинг натижасида ушбу касалликка чидамли серҳосил ва қимматли хўжалик белгилари мажмуига эга навларни яратиш янада муҳим вазифалардан бирига айланиб қолмоқда.

Шунинг учун *G.hirsutum* L. турига мансуб оила, тизма ва дурагайларни вилт замбуруғларига бардошлилигини вилт билан зарарланган табиий дала фонларида ўрганиш, бардошли бошланғич ашёлар олиш ва уларни селекция жараёнига жалб этиш ёўза селекциясида жуда долзарбдир.

Х.Ибрагимов ва Р.Каримовлар [1] олиб борган тадқиқотлар асосида географик узоқ шаклли дурагайларда, айниқса, F₁, F₂ ва ундан юқори авлодларда эртапишарлик, ҳосилдорликнинг юқори бўлиши ва морфологик хилма-хиллик кўламининг ортиши, юқори гетерозисли тизма ва навлар яратиш имконини беришини таъкидлашган.

Ш.Намазов ва б. [2] турлараро мураккаб ва беккросс чатиштириш орқали олинган юқори авлод дурагайлари, шунингдек, турли генетик хусусиятларга эга бўлган бошланғич ашёлар иштирокида яратилган нав ва тизмаларни таҳлил қилиб 3-4-5 мартали мураккаб чатиштириш орқали тезпишар селекцион материаллар яратиш мумкинлигини таъкидлашган.

Х.Сайдалиев, М.Халикова ва бошқ. [3] дурагайлаш битта дурагайда бир қанча намунага хос бўлган тезпишарлик, юқори ҳосилдорлик ва тола чиқимини, тола сифати, касалликларга ва зараркунандаларга, курғоқчиликка бардошлилик каби белгиларни жамлаш ва кузатиш имконини беради,- деган хулосага келишган.

О.Эргашевнинг [4] таъкидлашича ёўзанинг барча дурагай ўсимликлари ва авлодлари бир неча йиллар давомида амалга ошириладиган мақсадли ҳамда қайта-қайта танлаш усули билан тизмалар, сўнгра навлар даражасига етказилади. Уларда қимматли хўжалик белгилари ва хусусиятлари аввал шакллантирилиб, кейин барқарорлаштирилади.

Селекция ишининг самарадорлиги авваламбор бошланғич ашёни тўғри танлашга ва селекционернинг ўсимликларнинг морфоҳўжалик белгиларига аниқ баҳо бериши ҳамда танловни самарали олиб боришига боғлиқдир. Келгусида амалда экилиб келинаётган ёўза навларига рақобатбардош бўла оладиган, тезпишар, тупроқ-иқлим шароитининг турли стресс омилларига бардошли, сўнгги йилларда жадал ривожланаётган вилт замбуруғининг турли агрессив патогенларига бардошли ёўзанинг янги навларини яратиш мақсадида лабораториямиз ходимлари томонидан географик жиҳатдан узоқ ва генетик хусусияти турлича бўлган ёўза нав ҳамда тизмалари иштирокида оддий ва беккросс чатиштириш усуллари орқали олинган дурагайларда морфоҳўжалик белгиларининг шаклланиши борасида тадқиқотлар олиб борилди. Бунда 5 та оддий ва 3 та беккросс дурагайлар оилаларда тезпишарлик, маҳсулдорлик, 1000 дона чигит вазни ҳамда тола сифати кўрсаткичлари таҳлил қилинди (1-жадвал).

Жадвалда келтирилган маълумотларда оддий ва беккросс чатиштириш усулида олинган F₅ ва F₄V₁ дурагай комбинацияларда тезпишарлик андоза С-6524 навига нисбатан

5-9 кунга тезпишарлик намоён қилганини кўриш мумкин. F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х Гулистон оддий ва F₅[(F₃С-8292хГулистон)]хГулистон беккросс дурагай комбинацияларида тезпишарлик 103-105 кунни ташкил этган ҳолда бошқа комбинациялардан ва андоза С-6524 навидан юқори натижа кузатилди.

Бир дона кўсақдаги пахта хом ашёси вазни бўйича дурагай оилалар андоза навга нисбатан устунлик қилгани кузатилиб, бу кўрсаткич дурагайларда 6,5 граммдан 7,4 граммгача ораликда бўлди. Андоза С-6524 навида эса бир дона кўсақдаги пахта хом ашёси вазни 5,8 граммни ташкил этди.

Тола чиқими кўрсаткичлари бўйича дурагай оилаларда андоза нав кўрсаткичига нисбатан кескин юқори натижа кузатилмасда, оилаларда тола чиқими андоза навдан 0,6% дан 1,6% гача ораликда юқори бўлди. Асосан, тола чиқими бўйича F₅Гулистон х С-8292, F₅Гулистон х С-8295 ва F₅[(F₃С-8292 х Гулистон)] х Гулистон дурагай оилаларида тола чиқими белгиси (36,5%-37,0%) андоза навдан юқори бўлди. Андоза С-6524 навида тола чиқими 35,4% ни ташкил этди.

1000 дона чигит вазни кўрсаткичи селекцион материалларнинг бир дона кўсақдаги пахта хом ашёси вазнини ва дала унувчанлигини белгиловчи омиллардан бири ҳисобланади. Жадвалда келтирилган дурагай оилаларининг барчасида 1000 дона чигит вазни андоза нав кўрсаткичига нисбатан юқори натижа кўрсатган ҳолда бу кўрсаткич 130,0 граммдан 136,0 граммгача ораликда бўлди.

1-жадвал.

Оддий ва беккросс чапиштириш усулида олинган F₅ ва F₄V₁ дурагай оилаларда асосий морфоҳўжалик белгиларининг шаклланиши.

№	Нав ва тизмалар	Тез-пишарлик, кун	Кўсақ вази, г.	Тола чиқими, %	1000 дона чигит вази, г.	Вилт билан зарарланиш, %.		Толанинг сифат кўрсаткичлари			
						У муамлий	Шу жум. куч. зарап	Ми с.	Str.	Len.	Ко д
1	С-6524(st)	112.1	5.8	35.4	126	34	15	5.1	32.0	1.06	34
2	F ₅ Гулистон х Омад	107.4	6.9	36.1	130	10	3	4.1	34.8	1.19	38
3	F ₅ Гулистон х С-8292	106.3	7.0	36.5	136	9	2	4.4	35.3	1.21	39
4	F ₅ Гулистон х С-8295	106.0	7.2	36.5	130	8	1	4.5	35.1	1.22	39
5	F ₅ Л-45 х Гулистон	103.5	6.8	36.4	130	10	2	4.1	35.4	1.21	39
6	F ₅ Л-45/573 х Гулистон	105.4	7.1	36.0	133	8	3	3.9	35.5	1.23	39

7	F ₅ [(F ₃ Гурлан Гулистон)] Гулистон	х х	106. 3	7.4	36.4	133	10	3	4.4	34. 3	1.2 0	38
8	F ₅ [(F ₃ C-8292 Гулистон)] Гулистон	х х	105. 7	6.5	37.0	130	7	1	4.5	35. 0	1.2 0	38
9	F ₅ [(F ₃ C-8290 Гулистон)] Гулистон	х х	106. 2	7.2	36.1	130	9	1	4.1	34. 4	1.1 9	38
ЭКФ₀₅			0.32	1.11	12.06			0.29	1.3	0.4		
									2			

Тола сифати кўрсаткичлари (микронейр, солиштирма узилиш кучи, юқори ўртача узунлик ва тола коди) бўйича барча дурагай оилаларда кўрсаткичлар андозадан юқори натижалар олинди. Айниқса, F₅Гулистон х Омад, F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х Гулистон, F₅[(F₃C-8290 х Гулистон)] х Гулистон дурагай оилаларида бу кўрсаткичлар 4 тип толага бўлган талабларга тўлиқ жавоб беради.

Хулоса

Дурагайлашда бошланғич ашё сифатида қўлланилган ота-она шакллари хўжаликка қимматли белгиларнинг ирсийланишида турлича аҳамият касб этди. Масалан, тезпишарлик бўйича С-8292 нави ва Т-45 тизмаси иштирокида олинган дурагайларда белгининг алоҳида ижобий акс этгани ҳамда тола сифати бўйича донор ҳисобланган ғўзанинг Гулистон нави иштирокида олинган дурагайларда эса дурагайлаш усулидан қатъий назар тола сифатининг нисбатан юқори бўлгани кузатилди. Бу эса ота-она шакллари танлашда маълум бир белги бўйича турғун ҳолатда бўлган бошланғич ашёларни селекцион жараёнга жалб этиш самарали эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Ибрагимов Х., Каримов Р. Ғўзанинг географик узоқ шаклларида олинган дурагайлари вегетация даври ва маҳсулдорлиги. //AGRO ILM журнали. Тошкент. 3(47) сон, 2017 й. Б.6.
2. Намазов Ш., Бобоев С., Юлдашева Р., Юсупов А. Формирование скороспелости при отдаленной межвидовой гибридизации хлопчатника. “Генетические ресурсы сельскохозяйственных культур: состояние и перспективы использования” //Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90 летию создания Научно-исследовательского института растениеводства. Ташкент, 2014, 18 августа. С. 183-185.
3. Сайдалиев Х., Халикова М., Урманова Д., Сейтназарова Т. Ғўза генофондидан фойдаланиб яратилган тизмаларнинг тезпишарлиги. “Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари” //Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. Тошкент, 2015 йил, 15-16 декабр, 1-қисм, С. 29-32.
4. Эргашев О. “*G.HIRSUTUM* L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. //AGRO ILM. 2 (65) –сон, 2020. Б. 7-8.